

**INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA OLAM LISONIY MANZARASI VA
UNING MAQOLLARDA IFODALANISHING AHAMIYATI**

**WORLD LINGUISTIC LANDSCAPE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES
AND THE SIGNIFICANCE OF ITS EXPRESSION IN PROVERBS**

Kobul Kaxarov Shuhrat o'g'li,

Katta o'qituvchi, PhD,

Farg'ona davlat universiteti.

Alimbaev Maqsad Komil og'li,

Lingvistika: ingliz tili 2 kurs magistranti,

Farg'ona Davlat universiteti

Maksad10@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqola, avvalo, lison tushunchasi, olam manzarasi tasviri va olam lisoniy manzarasining turli ta'riflarini keltirib o'tadi. Shuning bilan birga, tilning jamiyatdagi ahamiyati va o'rni, uning olam va turli predmetlar bilan bog'lanishi, insoniyatning dunyoni tushunishidagi ahamiyati haqida so'z yuritadi. Olam manzarasini ifodalashda birikmalar, maqollarning o'rni haqida qisqacha fikr yuritadi.

Kalit so'zlar: lison, olam manzarasi, maqol, ekvivalent, til, manzara, obraz, fiziologik, madaniyat, turmush-tarz.

Abstract. First of all, this article presents different definitions of the concept of language, the description of the landscape of the world, and the linguistic landscape of the world. At the same time, it talks about the importance and place of language in society, its connection with the universe and various objects, and the importance of humanity in understanding the world. Briefly, the article gives information about the role of combinations and proverbs in expressing the world scene.

Key words: language, landscape, proverb, equivalent, language, landscape, image, physiological, culture, lifestyle.

Dunyodagi jamiki tillar alohida olam manzarasiga ega va lisoniy shaxs ana shu manzaraga mos ravishda ifodalarning mazmunini tuzishga majburdir, ya'ni bunda til orqali o'zini tanigan inson olamning aksini topadi va uni tilga xos idrok orqali tushunadi va anglaydi. Til insonning olam haqidagi bilimlarining shakllanishi va mavjud bo'lishidagi muhim omildir. Inson faoliyat jarayonida obyektiv dunyoni aks ettirar ekan, dunyoni bilish natijalarini so'zda qayd etadi. Olamning lisoniy manzarasi borliq haqidagi obyektiv bilimlarni to'ldiradi. Lisoniy shakllarda muhrlangan mazkur bilimlar majmuasi olamning lisoniy manzarasi, deb nomlanadi.

Mana shu yerda juda ko'p o'rinlarda takrorlanib kelayotgan "lison" tushunchasiga qisqagina to'xtalib o'tsak maqsadga muvofiq bo'lar edi, albatta.

Ushbu so'zni ko'pchilik mashhur arbob, turkiy tillarning rivojiga beqiyos hissa qo'shgan Alisher Navoiyning arab tilida bitilgan "Lison ut-tayr" nomli dostonida eshitgan va uning "Qush tili" deb tarjima qilinishi ham ko'pchilikka sir emas.

Biroq, asli arab tiliga mansub bo'lgan ushbu so'zni ma'nosi o'zbek tilidagi "til" so'zidan ko'ra kengroq va salmoqliroqdir.

"lison" so'ziga O'zbek tilining izohli lug'ati kitobida quyidagicha ta'rif berilgan.

Lison- til

-Rusiya xalqi xat va lison o'rganmoqqa bizni taklif qilsa, murodi yomon emasdir, — dedi Furqat. (S. Abdulla, «Mavlono Muqimiy»)

Men Bobur Mirzoga kichikligidan ilm o'rgatdim, lison o'rgatdim. (P. Qodirov, «Yulduzli tunlar»)

Lisoniy- tilga oid, tilga tegishli

Misol uchun: Lisoniy birliklar

Bunday lisoniy vositalar poetik matnda ikki tomonlama yo'naltirilgan bo'lib, birinchidan, go'zallik tushunchasining darajasini orttiradi. (O'TA)

Demak, lisoniy so'zining zamonaviy ma'nosi "tilga oid" degani ekan. Zamonaviy tilshunoslikda esa bu so'z ko'pincha "lingvistik" so'zi bilan almashadi va o'ziga xos va mos ma'no kasb etadi.

Shunday qilib, yuqoridagi mavzumizning nomini “Ingliz va o'zbek tillarida olam lisoniy manzarasining maqollar orqali ifodalanishi” deb aytsak ham bo'ladi, shunda mavzuning asl mohiyati yanada zamonaviy ahamiyat kasb etadi.

Endi mavzumizning asosiy qismi, ya'ni olam tushunchasi haqida keng munozara olib boramiz.

Olamning lisoniy manzarasi tushunchasi insonning olam haqidagi barcha tasavvurlarini o'rganish asosida yaratiladi. Olam – o'zaro munosabatdagi inson va muhit bo'lsa, olam manzarasi – inson va muhit haqidagi ma'lumotni qayta ishlash natijasidir. Agar olamning obrazi bo'linmaydigan yaxlit butunlikni namoyon qilsa, olamning manzarasi dunyo haqidagi turli darajadagi bilimlar majmuyini va uning obyektlariga bo'lgan munosabatni namoyon qiladi.

Biroq, olam obrazini shartli ravishda to'g'ridan-to'g'ri reflekslar vositasida anglash imkonsizdir, uni faqat o'ziga xos obrazlarni “o'z boshidan kechirish” orqaligina tushunish mumkin. Olam manzarasini “odatdagi” bilish orqali anglab bo'lmasa-da, uni verbal va obrazli aks ettirish va ifodalash mumkin. A.K.Kamenskiy olamning lisoniy manzarasini “mantiqiy (konseptual) va lisoniy (so'zli) modeldan tashkil topgan mantiqiy-so'zli hosila” sifatida umumiy shaklda izohlagan. M. Xaydeggerning qayd qilishicha, “manzara” so'zi deganda birinchi navbatda, biron narsaning tasviri haqida o'ylaymiz, “olam manzarasi dunyoning tasvirini emas, balki olamni manzaradek tushunishni ifodalaydi”. Haqiqiy borliqni aks ettiruvchi olamning manzarasi va olamning lisoniy manzarasi o'rtasida murakkab munosabatlar mavjud bo'ladi. Olam manzarasi makon (yuqori-quyi, o'ng-chap, sharq-g'arb, uzoq-yaqin), zamon (kun-tun, qish-yoz), miqdor va boshqa o'lchovlar vositasida tasavvur etilishi mumkin. Uning shakllanishiga til, an'analar, tabiat va landshaft, ta'lim va tarbiya va boshqa ijtimoiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Olamning lisoniy manzarasi olamning maxsus manzaralari kimyo, fizika kabi fanlar bilan bir qatorda bo'lmasdan, bu manzaralardan biroz oldinda bo'ladi va ularni shakllantiruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Chunki inson dunyoni to'la anglashi uchun asosiy tushuncha quroli umuminsoniy va milliy tajribalarni boshda kechirgan va ular orqali boyigan til bo'ladi. Bu o'rinda milliy tajriba tilning barcha darajadagi o'ziga xos xususiyatlarni belgilaydi. Tilning o'ziga xosligi tufayli til

egasining ongida muayyan olamning lisoniy manzarasi yuzaga keladi va inson u orqali dunyoni ko'radi.

Butun boshli bir millatning madaniyati, urf-odat, an'analari, adabiyotiyu-turmush-tarzi ham, shubhasiz, tilda namoyon bo'ladi. Demak, insoniyatning shu paytgacha erishgan eng foydali yutuqlaridan biri tilning rivojlanishi hamda va bu yordamizda insonda nutqning paydo bo'lishi bo'ldi. Albatta, insonda nutqning shakllanishi va gapira olishi tug'ma lisoniy qobiliyat ekanligini barcha olimlar va tadqiqotchilar e'tirof etgan. Ko'pchilik olimlarning fikricha, bu inson miya qobiliyatining dastlabki ontogenez yillaridagi birinchidan, muayyan til belgilari tizimini, ikkinchidan, matn tuzishda kerakli belgilarni tanlash qoidalarini o'zlashtirishini ifodalaydi. Lisoniy qobiliyatni amalga oshirish atrofdagi muayyan til egalari bilan muloqot qilish jarayonida yuz beradi. N. Xomskiyning ta'limotiga ko'ra, lisoniy qobiliyatning tug'ma komponenti juda sermazmun bo'ladi, shuning uchun ontogenezda til o'rganish "noldan" boshlanmaydi. Lisoniy qobiliyat ayrim tug'ma va universal bilimlarni o'z ichiga oladi, inson ular yordamida jumlar hosil qiladi va tushunadi. Shunday qilib, N.Xomskiy til strukturasi va semantikaning botiniy xususiyatlarini tabiiy-genetik asosga tutashtiradi. "Til va olam, til va madaniyat" masalasi ko'p qirrali bo'lib, unga turli fanlar jumladan, madaniyatshunoslik, tilshunoslik, falsafa, psixologiya, etnografshunoslik va adabiyotshunoslik va tarix kabi fanlar turlicha yondashadi. Biroq masalaning tilshunoslikka oid tomoni ikki jihatlidir, chunki til va madaniyat, til va olam o'zaro munosabatda bo'ladi. Mashhur rus tilshunosi G.O.Vinokurning "tilni o'rganayotgan har qanday tilshunos, albatta, tanlagan tili uning mahsuloti bo'lgan o'sha madaniyatning tadqiqotchisiga aylanadi"² degan tezisi tilshunoslikning shakllanishidan boshlab tasdiqlanib kelmoqda. I.Gerderning 1770-yilda yozilgan "Tilning kelib chiqishi haqida talqin" asarida inson faoliyatidagi to'rt asosiy hodisa: til, madaniyat, jamiyat va milliy ruh bir-biri bilan bog'lagan. Til o'zining kelib chiqishiga ko'ra madaniyat bilan bog'liq bo'lib, u jamiyat bilan birga takomillashadi. Tilning madaniyat bilan organik bog'liqligi uni milliy ruhning muhim tarkibiy qismiga aylantiradi. Tilda aks ettirilgan olamgina

² Г.О. Винокур / Русский язык. Исторический очерк / 1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винокур,_Григорий_Осипович

mavjud. Modomiki, har bir til borliqni o'ziga xos usullar bilan aks ettirar ekan, unda tillar bir-biridan o'zining "olamning lisoniy manzarasi"ga ko'ra farqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, til madaniyatning tarkibiy qismi va uning vositasidir. U ruhimizning borlig'i, madaniyatimizning ko'rinishidir; u milliy mentallikning o'ziga xos xususiyatlarini ifodalaydi. Til inson oldida tafakkur sohasini ochgan mexanizmdir (N.I.Jinkin). O'zbe tilshunosligida "til va madaniyat" masalalari bilan eng ko'p va xo'p shug'ullangan olim sifatida professor Nizomiddin Mahmudovni ko'rsatish mumkin. Jumladan, olim o'zining "Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab..." nomli maqolasida "til" va "madaniyat" tushunchalari haqida quyidagilarni yozadi: "Til va madaniyat deganda, ko'pincha, "nutq madaniyati" deyiladigan muammo assotsiativ holda esga tushsa-da, bu ikki o'rindagi madaniyatning aynanligini aslo ko'rsatmaydi. Til va madaniyat deganda, odatda, (to'g'risi ham shu) til orqali u yoki bu madaniyatni yoki aksincha, madaniyatni o'rganish orqali u yoki bu tilni tushuntirish nazarda tutiladi, aniqroq aytadigan bo'lsak, lingvokulturologiyadagi madaniyatning ma'nosi "aqliy-ma'naviy yoki xo'jalik faoliyatida erishilgan daraja, saviya (nutq madaniyati)" emas, balki "kishilik jamiyatining ishlab chiqarish, ijtimoiy va ma'naviy-ma'rifiy hayotida qo'lga kiritgan yutuqlari majmuyi demakdir"³. N. Mahmudov tilga ehtirom ko'rsatish va unga e'tibor berishni ta'kidlab, quyidagilarni yozadi: Til benihoya muqaddas va mo'tabar ne'mat, u odam degan mavjudotga shakllantirilgan, qavmlar o'laroq birlashtirgan, taraqqiyot bosqichlariga olib chiqqan, ruhiy takomilga boshlagan, tafakkur gulshanining darvozalarini ochgan bemisl bir robitadir. Shuning uchun ham tilga nopisandlik insoniyatning o'zligiga nopisandlik demakdir. Tilga ehtirom va e'tibor esa bu dunyoda inson bolasi muhtaramligining e'tirofidir".

Xulosa qilib aytganda, har qanday madaniyat va til yaxlitligi o'zining kalit so'zlariga ega bo'ladi. Bu o'rinda O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I. A. Karimovning tilimizning milliy-madaniy xususiyatlari haqida bildirgan quyidagi fikrlarini keltirish ayni muddaodir: "...tilimizdagi mehr-oqibat, mehr-muhabbat, mehr-shafqat, qadr-qimmat degan, bir-birini chuqur ma'no-mazmun bilan boyitadigan va

³ Махмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб...// Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 2012. -№ 5. –Б. 10

to'ldiradigan iboralarni olaylik. Qanchalik g'alati tuyulmasin, bu iboralarni boshqa tillarga aynan tarjima qilishning o'zi mushkul bir muammo. Shuni aytish lozimki, bu tushunchalar kimdir shunchaki o'ylab topgan shirin kalom, quloqqa xush yoqadigan so'zlar emas. Bunday tushunchalar asrlar mobaynida el-yurtimizning dunyoqarashi, ma'naviy hayotining negizi sifatida vujudga kelgan, ongu shuurimizdan chuqur joy olgan buyuk qadriyatlarning amaliy ifodasidir". Shunday qilib, olamning lisoniy manzarasini o'rganish masalasi inson va uning turmushi, uning dunyo bilan o'zaro munosabati, uning mavjudligining sharoitlarini aks ettiradigan til birliklari, xalq va millatning maqol-matallari bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin ekan.

Misol uchun:

Mehnat, mehnatning tagi rohat. (maqol)

Birgina ushbu maqolni tahlil qiladigan bo'lsak, unda faqat mehnatgina insonga rohat-olib kelishi, mehnat orqali inson usti but, qorni to'q bo'lishi, oila farovon, jamiyat tinchligi aks ettirilgan.

Ingliz tilida ushbu maqolning aynan ekvivalentligi aks ettirilmagan bo'lsa-da,

“Labour is in itself a pleasure” (Latin proverb) ya'ni so'zma-so'z tarjima qilinganda, “mehnat ichida rohat” borligi aks ettiriladi. Va u ham o'zbek tilidagidek keng va batafsil ma'noga ega, albatta.

Demak, olamning lisoniy manzarasi har bir insonning turli olam manzaralarini va ushbu manzaralar haqidagi umumiy qarashlarni izohlaydi va lison va uning birliklari yordamida aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Г. О. Избранные работы по русскому языку. –М., 1959. –С. 211.
2. Гердер И. Г. Идеи и философия истории человечества. –М., 1977. –С. 233.
3. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты / Дж. Лакофф // Новое в зарубеж. лингвистике. Вып.
4. Лингвистическая семантика. –М.: Прогресс, 1981. –С. 350– 368.v

5. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 7.
6. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. –М.: Издательский центр «Академия», 2001. –С.60.
7. Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб...// Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 2012. -№ 5. –Б. 10.
8. Маҳмудов Н. Тил. –Тошкент: Ёзувчи, 1998. –Б. 3.
9. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. I. 2 изд. - М., 2000
- 10.. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. –М., 1993.
- 11.Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972. – С. 259; Язык и мышление. М., 1972. – С. 122.
- 12.Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в зарубежной лингвистике. –М., 1960. –Вып. 1. –С. 174